

YOSH AVLODNI HUQUQIY ONGI VA MADANIYATINI YUKSALTIRISHDA KONSITITUTSIYANING AHAMIYATI.

Rahmonov Bahodir Mirzayevich

“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Phd)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada yoshlarning huquqiy ong va madaniyatini shakllantirishda ma’naviy tarbiyaning asosiy shakllari hamda huquqiy savodxonligini oshirish, huquqiy ta’lim, huquqiy targ‘ibot va huquqiy amaliyotning o‘rni masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, tarbiya, huquq, ong, madaniyat, ta’lim, ma’rifat, oila, yoshlar, ixtimoiy tarmoq, media olam.

Аннотация

В данной статье анализируются основные формы духовного воспитания и роль правового воспитания, правовой пропаганды и юридической практики в формировании правового сознания и культуры молодежи.

Ключевые слова: духовность, образование, право, сознание, культура, наука, просвещение, семья, молодежь, социальная сеть, медиамир.

Annotation

This article analyzes the main forms of spiritual education and the role of legal education, legal education, legal propaganda and legal practice in the formation of the legal consciousness and culture of youth.

Key words: spirituality, education, law, consciousness, culture, education, science, enlightenment, family, youth, social network, media world.

Yoshlarda ma’naviyatni shakllantiradigan muhim omil bu talim-tarbiya tizimidir. Ilmu-ma’rifatga, ta’lim-tarbiyaga inson kamoloti, millat ravnaqining asosiy sharti deb qarash lozim. Shu sababli maktab, yoshlarning ta’lim-tarbiya masalasi davlat nazoratida ekanligi asosiy qonunimiz- O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan.

Mamlakatimizda o‘sib kelayotgan yoshlar tarbiyasiga mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq e’tiborni qaratilib, jismonan sog‘lom va ma’naviy yetuk barkamol avlodni tarbiyalash davlat siyosati darajasidagi masalaga aylandi. Har yili an’anaga aylangan davlat dasturida “Ona va bola”, “Yoshlar”, “Barkamol avlod”, “Oila”, “Obod turmush” yili kabi nomlari bilan atalishi, avvalo jismonan va ma’naviy sog‘lom, mustaqil fikrlaydigan, ilmiy-zamonaviy dunyoqarashga, chuqur bilimga,

vatanparvarlik, millatparvarlik hissiga egalik qiladigan barkamol avlodni shakllantirish muhim vazifalardan edi.

Bu esa yoshlarimizda ma'naviy tarbiyani¹⁴ shakllantirishda, ularda huquqiy ongini yuksaltirish va madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish kerakligini anglatadi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida nazarda tutilgan aholi, ayniqsa yoshlar tarbiyasi bilan bog'liq vazifalarni samarali amalga oshirish, ularni tinch-osoyshta hayot uchun eng zarur tayanch kompetensiyalar bilan ta'minlash, ma'naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish, yoshlarda vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash va bolalarni ma'naviy tarbiyalash asosiy yo'nalishlardan bo'lib qoladi. Mamlakatimizning ertangi kuni, jamiyatda o'zgarishlarga sabab bo'ladigan, bunyodkorlik g'oyalarini hayotga tadbiq etuvchi muhim kuch, ma'naviy salohiyatli resurs hisoblangan yoshlarni ma'naviy va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, jamiyatda munosib o'rin egallashlariga qulay shart-sharoit yaratish orqali ularni yurt taqdiri va kelajagini hal qiluvchi katta kuchga aylanishiga ko'maklashish har birimizning muhim vazifalarimizdan sanaladi. Shu sababdan yoshlarni milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat, insonparvarlik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ma'naviy salohiyatli va jismonan sog'lom avlodni voyaga yetkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida ishlar amalga oshirilmoqda.

Yoshlarda huquqiy ong va madaniyatini oshirishni tubdan takomillashtirish maqsadida qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining -yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni, "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi Farmonibugungi davr talablariga mos ravishda har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli yoshlarni tarbiyalash, ularni intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratilishiga xizmat qiladi.

Hozirgi davrda huquqiy ta'lim va madaniyatini shakllantirishda demokratik huquqiy davlat barpo etish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish, ijtimoiy-iqtisodiy hamda siyosiy va huquqiy islohotlarni amalga oshirish, qonuniyligini ta'minlash,

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепсини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори 31.12.2019 йилдаги 1059-сон. <https://lex.uz/docs>

fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, ularning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Huquqshunos olimlar A.X.Saidov va U.T.Tadjixanovlarning ma'lumotiga qaraganda, "Huquqiy tarbiya-shaxslar va ijtimoiy guruhlarining huquqiy ongiga ko'rsatiladigan, aniq maqsadga yo'naltirilgan, rejalashtirilgan va maxsus huquqiy tarbiya usullari vositasida amalga oshiriladigan pedagogik ta'sir jarayonidir"¹⁵.

Akademik olim I.T.Tul'teyev esa huquqiy tarbiyaning tor va keng ma'nolarda qo'llanilishini inobatga olgan holda "Huquqiy tarbiya-davlat organlari, nodavlat organlari, mansabdor shaxslar va alohida shaxslar guruhini aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan maxsus faoliyati hisoblanadi"¹⁶, deb qayd qiladi.

Fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilingan qonun hujjatlarining ijrosini ta'minlash huquqiy ta'lim va ma'naviy tarbiya sifati bilan chambarchas bog'liqdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu masalaning muhimligini ta'kidlab: "Biz huquqiy demokratik davlat qurayotgan ekanmiz, har tomonlama bilimli, yuqori malakali, xalqaro standartlarga javob beradigan, o'z kasbining haqiqiy fidoyisi bo'lgan huquqshunos kadrlar tayyorlash ishlarini takomillashtirishimiz kerak"¹⁷-deb uni davlat faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab berdi.

Har bir shaxsning huquqiy ongi va madaniyati eng avvalo huquqiy ta'lim va ma'naviy tarbiya ta'sirida shakllanadi. Ma'naviy tarbiya yoshlarimizning huquqiy savodxonligini oshishiga, huquqiy bilimlarini chuqur o'zlashtirishga, huquqqa bo'lgan munosabatini mustahkamlanishiga hamda huquqiy ongi va madaniyati darajasini yuksalishiga yordam beradi. Bu masalada birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov: "Aholisining huquqiy tarbiyasini tubdan yaxshilash, uning huquqiy madaniyat darajasini oshirish, huquqiy axborotning keng maydonlarini yaratib berish-huquqiy davlatning qaror topishida muhim yo'nalishdir"¹⁸, -deb bejizga ta'kidlamagan edi.

Shuningdek, bu to'g'risida birinchi prezidentimiz I.A.Karimov: "O'sib kelayotgan avlodga, uning ma'naviy tarbiyasiga nihoyatda katta javobgarlik hissi bilan yondashish masalasi. Nega deganda, yoshlar xalq ma'naviyatining munosib egalari.

¹⁵ Саидов А.Х., Таджиханов У.Т. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. 2-жилд.-Т., 2001.-Б.187.

¹⁶ Давлат ва ҳуқуқ назарияси.-Т., 2011.-Б.228.

¹⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.-Т., 2018.-Б.40.

¹⁸ Каримов И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш-давр талаби. Т.5.-Т.: "Ўзбекистон", 1997.-Б.146.

Shuning uchun har bir o'g'il-qizimiz dastlabki qadamlaridan boshlab madaniy boyliklarimizdan bahramand bo'lishi kerak", deb qayd etgan¹⁹.

Bugungi kunda yoshlarimizning huquqiy ongi ommaviy axborot vositalari va ko'pgina ijtimoiy tarmoqlar bilan band bo'lib, ma'naviy va tabiiy hayotdan uzilib qolgandek tuyiladi nazarimizda. Aslida ham shunday. Biz axborot va media asrida yashar ekanmiz shunga ko'nikishimiz ham kerak. Ammo, xalqimizda asalning ham ozi shirin deganlaridek, hamma narsaning o'z meyorlari va me'zonlari bor. Biz yoshlar, nafaqat yoshlar balki yoshi kattalar ham internet tarmoqlaridan unumli, meyorida foydalansak maqsadga muvofiq bo'lar edi.

O'zbekistonda ta'lim-tarbiya, milliy va madaniy qadriyatlarimizga bo'lgan talab kun sayin oshib, jadallashib bormoqda. Bu albatta, quvonarli hodisa bo'lsada, ammo har qanday jamiyat o'z istiqbolini, potensial imkoniyatlarini, odamlar ongida ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib tasavvur eta olmaydi. Ushbu haqiqatni yashab turgan bugungi zamonimizning rivojlanish xususiyatlari ham tasdiqlab turibdi.

Ma'naviyat va ma'rifat omili necha ming yillar osha xalqimizning o'zligini yo'qotmay, ba'zi millatlar kabi yo'q bo'lib ketmasdan saqlanib qolishini ta'minlagan o'ta muhim manba bo'lib xizmat qilgan. Bugun esa o'z oldiga ulkan rejalar qo'yib, odimlab borayotgan mamlakatimizning ezgu maqsadlariga erishishi uchun zarur bo'lgan quvvat manbaiga aylangani bejiz emas. Shu bois, yurtimizda ma'naviyat va ma'rifat masalalariga alohida e'tibor berib kelinmoqda.

Sog'lom fikrli, zamonaviy bilim va kasblarni puxta egallagan, yuksak mas'uliyatli va barkamol avlodni tarbiyalash ma'naviyat va ma'rifat sohasi uchun birlamchi masaladir.

Globalashuv sharoitida mafkuraviy kurashlar, ommaviy madaniyat yosh avlodning ongi va qalbiga turli vosita va usullar orqali ta'sir ko'rsatishi yot va begona g'oyalarning ta'sirini kuchaytirmoqda. Natijada yoshlarning o'zligini anglashi, milliyligini his qilishi, tilini e'zozlashi, ma'naviyatini qadrlashi, jismoniy va ma'naviy komillikka erishishiga to'sqinlik qilmoqda hamda erkin va mustaqil fikr-mulohazalar yuritish ko'nikmalariga raxna solmoqda. Ma'naviy tahdidlar kuchayotgan davrda yoshlarni jismoniy, intellektual va ma'naviy barkamol etib tarbiyalash, huquqiy-siyosiy ongi va madaniyatini oshirish, ularda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish orqali ijtimoiy faolligini kuchaytirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Bundan tashqari, yoshlarimizning ma'naviy tarbiyasini yanada mustahkamlash, rivojlantirish, ularning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish

¹⁹ Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.-Б.81.

borasida kitobxonlik masalasi ham katta ahamiyatga ega. Chunki, kitob - inson umr yo'llarini yorituvchi so'nmas nur, inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi saodat manbai, har qanday vaziyatda ham hamroh bo'lguvchi sodiq do'st. Insonning ruhiy-ma'naviy kamolotini ta'minlashda kitobchalik kuchli qudratga esa vosita yo'qdir. Shu boisdan, azal-azaldan ma'rifat peshvolari, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga, undan ilmu-odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan. Tarbiyaning barcha mezon va unsurlari, avvalo, oilada shakllantirilganidek, kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashda ham oilaning o'rni nihoyatda kattadir. Qush uyasida ko'rganini qiladi, degan naqlga tayansak, bu mohiyat yanada dolzarb bosqichga ko'tariladi.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "Shu nuqtai nazardan qaraganda, biz o'z tariximizni xolisona va haqqoniy baholab, ma'naviy merosimizni boyitish va rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shishimiz, shu asosda bugungi jahon ilmu fani va madaniyatini yuksak cho'qqilarini egallashdek buyuk vazifaga har tomonlama munosib va qodir bo'lishimiz darkor.

Har qaysi millatining o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda, hech shubhasiz, oilaning o'rni va ta'siri beqiyosdir"²⁰. Darhaqiqat, shaxs takomilida oilaviy muhit, oilaviy qadriyatlar asosiy vosita rolini o'taydi. Ota-onaning ma'naviy darajasi, axloqiy qarashlari bevosita farzandga ham ko'chib o'tadi, farzandlar shaxsiyatida aks-sado beradi. Binobarin, kitobxonlik, badiiy adabiyotga muhabbat ham inson ma'naviy tafakkurini, tarbiya ahvolini namoyon qiluvchi muhim xususiyatlar sirasidandir. Kitob dunyosiga oshufta, adabiy olamga hamnafas, badiiyatdan bahramand qalb egasi o'zidagi bu tuyg'u va fazilatlarni atrofida qilarga, ayniqsa, oilasiga ham yuqtirishi, singdirishi ehtimoli yuqori. Kitobxon ota-onalarning farzandi ham kitobga o'zgacha mehr ko'rsatadi, bu ma'naviyat xazinasiga tabiiy qiziqish va intilish tuyadi. Shu bois kitobxon avlod tarbiyasida, avvalo, ota-onaning tarbiyali bo'lishi, badiiy adabiyotga oshno ekanligi muhim zaruriyatdir.

Yoshlarimizda huquqiy savodxonlikni oshirishda oilada kitobxonlikni tashkil etish muhim omillardan hisoblanadi. 2017 yil 12 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning: "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi farmoyishi e'lon qilindi²¹. Farmoyishdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizda kitobga bo'lgan qiziqishni uyg'otish va kitob mutolaasi hamda kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan.

²⁰ Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. –Т.: "Маънавият", 2008.-Б.52.

²¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармойиши 12.01.2017 й. ПФ-4789. "Халқ сўзи", 13.01.2017й.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yoshlar va aholining keng qatlamlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish masalalariga alohida e'tibor qaratib: "Kitobxonlikni keng yoyish va yoshlarimizning kitobga bo'lgan muhabbatini, ularning ma'naviy immunitetini yanada oshirishga qaratilgan ishlarni yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi"²², -deb ta'kidladi. Yoshlarimizni kitobga bo'lgan qiziqishini shakllantirish, ularning kitob bilan oshno bo'lishi, avvalo oiladan boshlanadi. Ayniqsa, ularning ixtiyoriga huquqqa oid adabiyotlarni tavsiya etish orqali huquqiy savodxonlikni oshirishimiz mumkin.

Ma'lumki, hozirgi davrda globallashtirish jarayoni hayotimizga tez va chuqur kirib kelmoqda. Globallashtirish-bu avvalo hayot sur'atlarining beqiyos darajada tezlashuvi jarayonida, davlatlar o'rtasida turli xil integratsiya va hamkorlikning kuchayishi, zamonaviy axborot texnologiyalari hamda ilm-fan yutuqlarining tezda tarqalishi, xalqlar o'rtasidagi muloqotning yangicha sifat kasb etishi, o'zaro hamkorlik imkoniyatlarining yuzaga kelishi- bu globallashtirishning ijobiy ahamiyati, ammo globallashtirish jarayonining bugungi yana bir jihati shuki, u yoshlarga mafkuraviy ta'sir o'tkazishning quroliga, har xil siyosiy, g'oyaviy kuchlarning kurash sahnasiga ham aylanib bormoqda.

Shu sabab yoshlar tarbiyasi davlatimizning doimo diqqat markazida bo'lib, bu jarayon Mustaqillik yillarida uzluksiz davom etmoqda. Bu borada, mamlakatimizda qabul qilingan yoshlarga oid qonunlarning barchasida yoshlarimizning puxta bilim olishi bilan bir qatorda xalqaro maydondagi faolligi va ishtirokini ta'minlash, voyaga yetmagan, boquvchisini yo'qotgan, ko'p bolali oilalarni ijtimoiy-iqtisodiy tomondan himoyalash, iqtidorli yoshlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash kabi masalalar doimiy nazorat ostida bo'lmoqda.

Bugungi globallashtirish va integratsiyalashuv jarayonlari kuchaygan, axborot xurujlari avj olayotgan murakkab sharoitda aholining, ayniqsa yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishda milliy qadriyatlarining o'zining muhimidir. Asrlar davomida milliy qadriyatlarga asoslangan shunday axloqiy normalar mavjudki, ular hech qanday bitilmagan hamda majburiy ahamiyatga ega bo'lmasa-da, o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q? Yoshlar o'rtasida huquqiy tarbiyani amalga oshirishda mana shunday avlodlardan ajdodlarga o'tadigan qadriyat sifatida o'z o'rniga

²² Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. / Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016-йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурини энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи,-2017.-16 январь.

ega bo'lgan milliy qadriyatlarning o'rni va ahamiyatini huquqiy targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borishda yoshlarimiz ongiga singdirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda ota-ona mehridan, ularning tarbiyasidan mahrum bo'lgan va imkoniyati cheklangan bolalarga alohida e'tibor, mehr, g'amxo'rlik ko'rsatib kelinayotganligi e'tiborga molik. Mehribonlik uylari, maktab internatlarining va maktabgacha tarbiya muassasalarining moddiy-texnik bazasini bosqichma-bosqich mustahkamlash, o'quv-tarbiyaviy jarayonini tubdan takomillashtirish masalalari belgilangan.

Yangi jamiyat bunyodkorlari bo'lgan yoshlar tarbiyasida mahallaning va keng jamoatchilikning o'rni beqiyosdir. Yosh yigit va qizlarimiz mustaqil hayotga kirib borishi, yosh oilalarning o'z o'rinlarini topa olishida, kishilar o'rtasida mehr-oqibatning, birodarlikning tarkib topishida mahalla oqsoqollari va nuroniy otaxonlar, onaxonlarning tutgan o'rinlari muhimligini ta'kidlash lozim. Yoshlar ma'naviy tarbiyasida ota-ona mas'uliyati alohida o'rin tutadi. Insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk bor hayot to'g'risidagi tushunchalari, dunyoqarashi, yaxshilik va ezgulik, olijanoblik va mehr-oqibat, or-nomus, andisha kabi inson uchun zarur bo'lgan muqaddas tushunchalar dastlab oilada qaror topa boshlaydi va so'ngra jamoaga ko'chadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish davr taqazosi, shunday ekan yoshlar ham o'z faolligi bilan davrning mazmunini yanada boyitishga, unga yangicha ma'no-mazmun olib kirishga imkoniyat yaratish lozim. Ayniqsa, ma'naviy tarbiya yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirish hamda yuksaltirishning zaruriy vositasidir. Zero, demokratik huquqiy davlatni qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish bosh maqsadimiz ekan, ma'naviy tarbiya va ta'limning mukammal zamonaviy tizimini yaratish hamda yoshlarimizning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishda foydalanish nihoyatda muhimdir. Buni O'zbekistonda yoshlarga yaratib berilayotgan yangi imkoniyatlar orqali ham ko'rish mumkin.

Mamlakatimizda milliy-ma'naviy merosdan foydalanishda ham yangicha yondashilmoqda. Turli xil sohalarda turizm rivojlanmoqda. Yoshlarning bilim olishlari uchun yangi yo'nalishlar tashkil etilmoqda.

Yangi oliy ta'lim muassasalari va unga ko'proq yoshlarni jalb etish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Istiqbolda yoshlarimizni oliy ta'limga jalb etish bo'yicha oltmish-yetmish foizga yetkazish maqsad qilib belgilangan. Bu ilm-fan va raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish maqsadlari bilan mushtarak ekanligini ta'kidlashimiz lozim.

Bugungi yoshlar ilm-fan va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda asosiy va hal qiluvchi ijtimoiy qatlarga aylanishi zarurdir. Bu maqsadlarga erishishda yoshlarni yuksak ma'naviy salohiyatli va ilm-fanni egallashiga bo'lgan intilishi va vatanparvarlik tuyg'ularining yuqori bo'lishisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shuning uchun yoshlarga yangicha yondashish, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion loyihalarni qo'llash masalasi, nafaqat bugungi kun doirasida, balki kelajakda ham eng muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепсини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори 31.12.2019 йилдаги 1059-сон. <https://lex.uz/docs>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining-Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston Yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi PF-5106-sonli farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y, 27-son. O'zbekiston Respublikasining Qonuni 14.09.2016. yildagi O'RQ-406-son. <https://lex.uz/docs>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 09.01.2019 йилдаги ПФ-5618-сон.<https://lex.uz/docs>.
4. Саидов А.Х., Таджиханов У.Т. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. 2-жилд.-Т., 2001.
5. Давлат ва ҳуқуқ назарияси.-Т., 2011.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.-Т., 2018.
7. Каримов И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш-давр талаби. Т.5.-Т.: “Ўзбекистон”, 1997.
8. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.
9. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармойиши 12.01.2017 й. ПФ-4789. “Халқ сўзи”, 13.01.2017й.
11. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. / Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016-йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурини энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи,-2017.-16 январь.